

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
286 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Tolliboyev Samad Tolliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IoT tarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	

Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari.....	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	189
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Asosiy vositalarni audit obyekti sifatida tasnifi va tavsifi.....	196
Ibragimov Mansur Mardonovich, Orzumurodova Farangiz Damirovna	
Iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag'batlantirishga kreativ yondashuvning samarali tadbirlari.....	201
Rajabbaeva Dildora Zakirovna	
Роль цифровизации в обеспечении экономической безопасности предприятий.....	206
Махмудова Гулжахон Нематджоновна, Жанызакова Шахноза Мажит кизи	
Transport korxonalarida xarajatlar va daromadlar hisobini takomillashtirish masalalari.....	215
Jabbarov Umarbek Rustambekovich, Rustamova Dilnura Umarovna	
To'qimachilik klasterlarining eksport salohiyatini baholash asosida iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	220
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Uzum yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari faoliyatida innovatsiyalardan foydalanish darajasini baholash.....	227
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Совершенствование управленческого учета в узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития.....	236
Киличева Ф.Б.	
Tijorat banklari tomonidan masofaviy xizmat turlarini rivojlantirish yo'llari.....	241
Muxitdinov Ulugbek Diyarovich	
Tijorat banklari tomonidan investitsion kreditlarni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribalari.....	246
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Korxonalarni inqirozga yetaklovchi omillar va ularni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar.....	255
Muxammadov Umarjon Muxammad o'g'li	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli.....	260
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	

Qoyali zaminlarda gravitatsion to'g'onlar tasnifi 264
Maksimov Dilmurodbek Erkinjonovich

Improvement of financing the innovation projects of business entities..... 270
Jubanova Bayramgul Aymuratovna

Bank xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida moliyaviy barqarorlikni oshirish yo'llari..... 278
Rustamov Eldor Baratovich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI OSHIRISH YO‘LLARI

Rustamov Eldor Baratovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi

O‘zbekiston milliy universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: O‘zbekiston tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning amaliy holati tahlil qilingan. Tijorat banklari amaliyotida moliyaviy barqarorlikni oshirish yuzasidan amaliy taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Bank innovatsiyalari, raqamlashtirish, sektor, virtual bank xizmatlari, Anorbank, TBC bank.

Abstract: The practical state of digitalization of the activities of commercial banks of Uzbekistan was analyzed. Practical proposals and recommendations for improving financial stability in the practice of commercial banks are presented.

Keywords: Banking innovations, digitalization, sector, virtual banking services, Anorbank, TBC bank.

Аннотация: Проанализировано практическое состояние цифровизации деятельности коммерческих банков Узбекистана. Приведены практические предложения и рекомендации по повышению финансовой устойчивости в практике коммерческих банков.

Ключевые слова: Банковские инновации, цифровизация, сектор, виртуальные банковские услуги, Anorbank, TBC bank.

KIRISH

Jahonda raqamli iqtisodiyot rivoji davrida bank xizmat turlarini zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali ko‘rsatishni tadqiq qilish kabi masalalarga e‘tibor kuchayib bormoqda. Bu sohada bank xizmat turlarini samarali boshqarish uchun zamonaviy integrallashgan axborot tizimlarini joriy etish, tizim ma‘lumotlarining shaffofligi va himoyalanihini ta‘minlash, raqamli iqtisodiyot texnologiyalarini qo‘llash hamda axborot tizimlarining o‘zaro axborot integratsiyasini samarali amalga oshirish metodikasini takomillashtirish asosiy tendensiyalardan hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarning keng rivojlanishi tijorat banklari tomonidan xizmat turlarini axborot tizimlarini takomillashtirib borishni taqozo etmoqda.

O‘zbekistonda ham bank xizmat turlarini rivojlantirish, xususan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalangan holda yangi bank xizmatlarini joriy etish masalasi bugungi kunda dolzarb hisoblanadi. Jumladan, banklar tomonidan kichik va yirik moliyaviy texnologiya kompaniyalari mijozlarga ko‘rsatiladigan xizmatlarni yaxshilash uchun sun‘iy intellekt (artificial intelligence) va raqamli texnologiyalardan keng foydalanilmoqda. Chunki bozordagi yangi raqobatchilar barcha o‘lchamdagi eski moliyaviy institutlarga tahdid sola boshladi. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar bank xizmatlari bozorida katta imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Mamlakatda so‘nggi yillarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish, tijorat banklari xizmat turlarining yangi mexanizmlarini joriy etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining , 2018-yil 19-fevraldagi “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5349-son¹ Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 2018-yil 3-iyuldagi

1 <https://lex.uz/docs/-3564970>

“O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3832-son² Qarori, “2020-yil – Ilm-ma‘rifat va raqamli iqtisodiyot yili” deb e‘lon qilinganligi hamda 2030-yilgacha “Raqamli O‘zbekiston” konsepsiyasini ishlab chiqish belgilanganligi bank tizimi oldiga qator vazifalarni bajarishni yuklaydi.

Yuqoridagi konseptual g‘oyalardan kelib chiqqan holda, mazkur maqola mavzusining dolzarbligini asoslash mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Dunyoda axborot texnologiyalarining rivojlanishi jarayonida “raqamli iqtisodiyot” atamasi yuzaga keldi. Ushbu atama birinchi marta “Elektron raqamli jamiyat: tarmoq asrining afzalliklari va kamchiliklari” kitobida 1995-yilda ishlatilgan. Don Tapskot (2016) fikricha, bozor subyektlari faoliyatini raqamli transformatsiya qilishning asosiy omili raqamli madaniyatni rivojlantirish hisoblanadi.

Amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte (1995) “raqamli iqtisodiyot” terminini amaliyotga kiritgan. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar va tadbirkorlar – deyarli barcha qo‘llamoqda. Butunjahon banki 2016-yilda dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk ma‘ruzasini e‘lon qilgan.

“Raqamli iqtisodiyot” atamasi ilmiy amaliyotga ispaniyalik va amerikalik sotsiolog, axborotlashgan jamiyatning yetakchi tadqiqotchisi Manuel Kastels (1999) tomonidan kiritilgan. Bu borada u “Axborot davri: iqtisod, jamiyat va madaniyat” nomli uch jildlik monografiyasini chop etgan. Uning fikricha, “raqamli iqtisodiyot” atamasi ikki xil tushunchani ifodalaydi:

Birinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu rivojlanishning zamonaviy bosqichi bo‘lib, u ijodiy mehnat va axborot ne‘matlarining ustuvor o‘rni bilan tavsiflanadi.

Ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu o‘ziga xos nazariya bo‘lib, uning o‘rganish obyekti axborotlashgan jamiyat hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot nazariyasi o‘z rivojlanishining boshlang‘ich bosqichida, chunki sivilizatsiyaning raqamli axborot bosqichiga o‘tishi bir necha o‘n yil avval boshlangan. Ushbu tushunchalarni bog‘lab turadigan asosiy omil – bu iqtisodiy jarayonlarning globallashuvi sharoitida axborot texnologiyalarining ustuvor o‘rinni egallashidir.

Raqamli iqtisodiyot tushunchasiga mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ham bir qator ta‘riflar berilgan. Jumladan, Umarov (2018) ta‘rifiga ko‘ra, “Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo‘llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba‘zan u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.”

Fikrimizcha, raqamli iqtisodiyot alohida faoliyat turi emas, balki ishbilarmonlik, sanoat obyekti va xizmatlar majmuasidir. “Raqamli” atamasi ushbu sohalarining barchasi axborot texnologiyalaridan faol foydalanishga asoslanishini anglatadi. Agar an‘anaviy iqtisodiyotda moddiy buyumlar asosiy resurs hisoblanadigan bo‘lsa, raqamli iqtisodiyotda bu – qayta ishlanadigan hamda uzatiladigan axborot va ma‘lumotlardir. Ularning tahlili natijasida to‘g‘ri boshqarish bo‘yicha yechimlar ishlab chiqiladi.

Mamut (2009) xulosasiga ko‘ra, kichik biznes subyektlarini mikrokreditlash amaliyotini rivojlantirish uchun banklar va nobank kredit tashkilotlarining mikrokredit operatsiyalari Markaziy bank tomonidan nazorat qilinmasligi kerak.

Nobel mukofoti sovrindori M. Yunus (2010) xulosasiga ko‘ra, endi ish boshlayotgan kichik biznes subyektlarini kreditlashda asosiy e‘tibor kreditlashning ijtimoiy samarasiga qaratilishi lozim. Tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy imkoniyatlari kengayganidan so‘ng, ular bozor stavkalarida beriladigan kreditlarga bo‘lgan talabning oshishiga sabab bo‘ladilar.

F. Allen va D. Geyl (2000) kichik va o‘rta biznes subyektlari faoliyatini moliyalashtirishning ikki tizimi – banklar faoliyatiga asoslangan tizim va moliya bozorlariga asoslangan tizim mavjudligini e‘tirof etadi hamda birinchi tizimning nisbatan muhim ahamiyat kasb etishini ta‘kidlaydi.

Fikrimizcha, F. Allen va D. Geylning ushbu xulosasi o‘tish iqtisodiyoti mamlakatlari uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Buning sababi shundaki:

2 <https://lex.uz/docs/-3806053?ONDATE=24.07.2021>

Mazkur mamlakatlarda kichik biznesni kreditlash tizimida tijorat banklari yetakchi mavqega ega. Kichik biznes subyektlari uchun qimmatli qog'ozlar bozori orqali resurslar jalb qilish imkoniyati mavjud emas.

J. Shanel-Reyno va E. Bluan (2001) xulosasiga ko'ra, kichik va o'rta korxonalar bilan aloqalarini samarali yo'lga qo'yishi ularning tijorat banklari kreditlaridan foydalanish imkoniyatini oshiradi. Chunki yirik korxonalar kichik va o'rta korxonalar bilan ishbilarmonlik munosabatlariga kirishishdan oldin ularning bozor talablariga javob bera olishini tahlil qiladi. Shuningdek, yirik korxonalar hamkori bo'lgan kichik va o'rta korxonalar moliyaviy barqarorligini doimiy ravishda nazorat qiladi.

J. Shanel-Reyno va E. Bluaning ushbu ilmiy xulosasi taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasi asosida shakllangan bo'lib, ishonchli hisoblanadi. Ular tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar aniq ma'lumotlar tahliliga asoslangan bo'lib, yirik biznesning kichik va o'rta biznes subyektlari faoliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynashini asoslashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida innovatsion va axborot texnologiyalari orqali faoliyat yuritadigan kichik biznes subyektlarining moliyaviy muammolarini tijorat banklari kreditlari orqali bartaraf etish quyidagi ijobiy natijalarga olib kelishi aniqlangan. Jumladan, mamlakat YalM hajmining oshishi, aholi daromadlarining ko'payishi hamda aholi bandligi darajasining ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kuzatilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarni sarhisob qilsak, iqtisodiyotni rivojlantirishda ilg'or texnologiyalar va innovatsiyalarning ahamiyati oshib bormoqda. Eng yangi texnologiyalar ishlab chiqarish va biznes jarayonlarining samaradorligini oshirishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalar inson faoliyatining barcha sohalariga kirib borishi natijasida an'anaviy yondashuvlar va ish uslublari o'zgarib bormoqda.

"The Boston Consulting Group" ma'lumotlariga ko'ra, Xitoydagi elektron tijoratning yuqori darajada rivojlanishi e'tiborni tortmoqda. Xususan, Xitoyning elektron tijorat aylanmasi 18 milliard AQSh dollarini tashkil etib, ushbu davrda xitoylik iste'molchilar internet orqali xarid qilish uchun taxminan 750 milliard AQSh dollari sarflagan. Bu ko'rsatkich AQSh va Buyuk Britaniya natijalarini qo'shib hisoblaganda ham yuqoriroqdir. Umuman olganda, Xitoy Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2016-yil oxiriga kelib, mamlakatning xalqaro elektron tijoratdagi ulushi 39,2 foizni tashkil etgan. Shu bilan birga, mamlakatda 2016-2022-yillarda qabul qilingan tarmoqni rivojlantirish dasturiga muvofiq, elektron tijorat hajmi 5 yil ichida 5,8 trillion AQSh dollariga yetishi belgilangan. "McKinsey & Company" institutining taxminlariga ko'ra, 2025-yilga kelib, raqamli texnologiyalar Xitoy yalpi ichki mahsulotining 22 foizga, Rossiya uchun esa 34 foizgacha oshishiga olib keladi. Shu bilan birga, 2025-yilgacha AQShda raqamli texnologiyalarni yaratish bo'yicha kutilayotgan xarajatlar 1,6-2,2 trillion AQSh dollari darajasiga yetishi mumkin.

1-jadval. 2022 yil uchun I-DESI subindekslari³.

Mamlakatlar	Raqamli (I-DESI) indeksi	Bog'lanish darajasi	Inson kapitali	Internetdan foydalanish	Raqamli texnologiyalar integratsiyasi	Raqamli davlat xizmatlari
Janubiy Koreya	75,2	79,8	75,6	74,5	63,8	83,0
Norvegiya	73,0	75,8	69,1	85,2	65,8	72,5
Islandiya	72,7	72,4	80,2	75,9	75,7	53,7
Yaponiya	68,5	72,5	69,7	73,9	53,0	75,0
Avstraliya	67,8	56,8	80,5	57,8	57,3	88,9

3 Manba: European Commission. I-DESI 2019 – ma'lumotlari asosida tayёрlandi.

Kanada	67,0	59,6	67,3	66,2	65,4	81,5
AQSh	66,7	71,3	56,2	71,0	61,8	79,0
Yangi Zelandiya	65,8	55,4	79,3	58,2	55,6	81,6
Yelning 28 davlati	58,9	62,9	58,0	59,7	51,3	63,1
Isroil	55,6	54,3	57,4	58,5	45,2	65,4
Rossiya	47,5	38,9	64,1	48,7	29,8	56,8
Xitoy	45,3	47,8	40,5	45,3	40,7	58,6
Chili	44,9	47,8	42,6	32,9	40,5	61,4
Turkiya	41,5	43,3	53,1	35,9	27,7	43,2
Braziliya	39,7	39,5	39,2	33,8	27,8	62,4
Meksika	43,1	45,5	41,6	30,0	33,7	67,2

1-jadval ko'rsatkichlariga ko'ra, Janubiy Koreya, Norvegiya va Islandiya birinchi uchta likni egallab turibdi. Rossiya esa yetakchilik qilayotgan Janubiy Koreya davlatidan 27,7 ko'rsatkichga ortda qolmoqda, ammo Xitoy, Chili, Turkiya, Braziliya va Meksika davlatlariga nisbatan yuqori pog'onalarda joy olgan. Umuman olganda, Rossiya bugungi kunda raqamli iqtisodiyotni joriy qilish jarayonida yuqori potentsialga ega davlat sifatida tan olinadi.

Bank sohasi – bu iqtisodiyotning ilg'or texnologiyalar keng qo'llaniladigan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda yangi kompyuter texnologiyalari, kredit kartalari va pul-moliya bozorida muhim innovatsiyalar joriy etish jarayoni faollashdi. Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, banklar ijtimoiy tarmoqlarga, mobil internetga va hatto onlayn o'yinlarga e'tibor qaratadigan yangi reklama kanallarini jadal rivojlantirmoqda.

Bank – tijorat tashkiloti bo'lib, bank faoliyati deb hisoblanadigan quyidagi operatsiyalar majmuini amalga oshiruvchi yuridik shaxsdir: yuridik va jismoniy shaxslardan omonatlar qabul qilish hamda qabul qilingan mablag'lardan tavakkal qilib kredit berish yoki investitsiyalash uchun foydalanish; to'lovlarni amalga oshirish.

Banklar o'z faoliyatlarida quyidagi bank operatsiyalarini amalga oshiradilar: jismoniy va yuridik shaxslarning, shu jumladan, vakil banklarning hisobvaraqlarini ochish va yuritish, hisobvaraqlar bo'yicha hisob-kitob qilish; omonatlarni jalb etish; kreditlarning qaytarilishi, foizlilik va muddatlilik sharti bilan o'z mablag'lari va jalb etilgan mablag'lar hisobidan o'z nomidan kreditlar berish.

Banklar boshqa turdagi operatsiyalarni ham amalga oshirishi mumkin, jumladan:

mablag' egasi yoki mablag'ni tasarruf etuvchi bilan tuzilgan shartnomaga binoan pul mablag'larini boshqarish;

chet el valyutasini naqd pul va naqd bo'lmagan shaklda yuridik hamda jismoniy shaxslardan sotib olish va ularga sotish;

pul mablag'lari, veksellar, to'lov va hisob-kitob hujjatlarini inkasso qilish;

uchinchi shaxslar nomidan majburiyatlarning bajarilishini ta'minlovchi kafolatlar berish;

uchinchi shaxslardan majburiyatlarning bajarilishini talab qilish huquqini olish;

qimmatli qog'ozlar chiqarish, sotib olish, sotish, hisobini yuritish va ularni saqlash, mijoz bilan tuzilgan shartnomaga binoan qimmatli qog'ozlarni boshqarish, qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq boshqa operatsiyalarni bajarish;

bank faoliyati yuzasidan maslahat va axborot xizmatlarini ko'rsatish;

jismoniy va yuridik shaxslarga hujjatlar va boshqa boyliklarni saqlash uchun maxsus binolar yoki ular ichidagi po'lat sandiqlarni ijaraga berish;

moliyaviy lizing;

xalqaro bank amaliyotiga muvofiq, litsenziyada maxsus ko'rsatilgan boshqa operatsiyalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2020-yil 12-maydagi "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son⁴

4 <https://lex.uz/docs/-4811025>

Farmonga imzo chekdi. Farmon bilan tegishli strategiya va uni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi ham tasdiqlandi. Hujjat asosida kelgusi 5 yil davomida bank sohasini o'zgartirishning konseptual asoslari, tamoyillari va yo'nalishlari belgilab olindi. Unga ko'ra, bank sohasida o'rta muddatli islohotlarning asosiy yo'nalishlari quyidagilar etib belgilandi:

- sektorni qayta qurish – banklarni o'zgartirish va xususiylashtirish;
- bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi standartlari, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini va boshqalarni joriy etgan holda qonunchilik bazasini takomillashtirish;
- mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar, kreditlash mexanizmlari va biznes jarayonlarini avtomatlashtirish orqali xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va kengaytirish;
- kadrlar malakasini oshirish.

Bank innovatsiyalari – yangi bank mahsulot va xizmatlarining yig'indisi bo'lib, mijozlarga foyda olishda yordam beradigan innovatsiyalar joriy qilish orqali resurslar salohiyatini shakllantirish va joylashtirish uchun qulay sharoitlarni yaratish jarayonidir. Bank innovatsiyalari natijasida qo'shimcha daromad olish imkoniyati yuzaga keladi.

Bugungi kunda aksariyat global banklar raqamli yoki mobil shaklga o'tishni qo'llab-quvvatlamogda. Bank mijozlarining salmoqli qismini onlayn dunyoga to'laqonli moslashgan yosh avlod tashkil etmogda. Shunisi diqqatga sazovorki, dunyo aholisining 90 foizini 30 yoshgacha bo'lganlar tashkil etishini hisobga olsak, bank xizmatlarini raqamlashtirish banklar uchun hayotiy zaruratga aylanmogda.

1980-yillar oxirlarida Angliyaning National Westminster Bank telefon aloqa asosida mijozlarga masofadan turib xizmat ko'rsatish tizimini amaliyotga joriy etgan. 1995-yil esa "to'g'ridan-to'g'ri banking" muvaffaqiyatlari ilk virtual banklar paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Banklarning aksariyati global tarmoqda o'z saytlariga ega bo'lsa-da, ular asosan reklama va axborot berish maqsadida foydalaniladi.

Ayrim banklar qimmatli qog'ozlar xarid qilish va sotish uchun talabnomalar berish imkoniyatini taqdim etadigan dasturiy mahsulotlar xarid qilgan, internet orqali bank hisobvaraqlarini boshqarish tizimi – uy bankingini ishlab chiqqan. Ushbu tizim valyutani konvertatsiya qilish, kommunal xizmatlar uchun pul to'lash, pul o'tkazmalarini uydan turib amalga oshirishga imkon beradi.

Virtual bank xizmatlari tezkorligi va kamxarjligi bilan an'anaviy banklardan ajralib turadi. 24/7 formatda faoliyat olib boradigan raqamli banklar mijozlar bazasining katta qismini egallagan desak, aslo xato qilmagan bo'lamiz.

yillarda onlayn banking e-savdo sektorida faol namoyon bo'la boshladi. Osiyodagi ilk litsenziyalangan raqamli banklar Xitoy, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya, Tayvan va Gonkongda joriy etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 9-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi Markaziy banking faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5296-son⁵ Farmoni imzolanganach, bank tizimiga chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan raqamli banklar va bank bo'linmalarini tashkil etish hamda innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada kengaytirish vazifasi yuklatildi. [2]

Xulosa va takliflar

O'zbekiston tijorat banklarining jahon banklari bilan hamnafas bo'lib faoliyat yuritishi integratsiyalashuv va globallashtirish jarayonlarining faollashuviga keng yo'l ochmogda. Bir tomondan, integratsion jarayonlarning rivojlanishi zamonaviy AKTdan foydalanishni taqozo etsa, ikkinchi tomondan, biznes transformatsiyasiga turtki bo'lmoqda. Ushbu jarayonlarni iqtisodiy-siyosiy jihatdan chuqur o'rganish va ilmiy xulosalar chiqarish davr talabidir.

Raqamli iqtisodiyot korrupsiya va "qora iqtisodiyot"ning asosiy kushandasidir. Chunki raqamlar barcha jarayonlarni muhrlaydi, xotirada saqlaydi va kerak paytda ma'lumotlarni tezkor taqdim etadi. Bunday sharoitda biror ma'lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish yoki faoliyat haqida to'liq axborot bermaslikning iloji yo'q – kompyuter tizimi hamma ma'lumotlarni ochiq aks ettiradi. Ma'lumotlarning tizimlilik va nazorat mexanizmi yolg'on va qing'ir ishlarga yo'l qo'ymaydi, chunki tizimni aldash imkonsiz. Natijada "iflos pullarni" yuvish, mablag'larni o'g'irlash, samarasiz va maqsadsiz sarflash, oshirib yoki yashirib ko'rsatish imkoniyati keskin kamayadi.

5 <https://lex.uz/docs/-3494933?ONDATE2=10.06.2022&action=compare>

Shundan kelib chiqib, Respublikamizda 2020-yilda Anorbank va TBC Bank dastlabki raqamli banklar sifatida ro'yxatdan o'tkazilgan.

Anorbank va TBC Bank o'z mijozlariga mobil ilovalar yoki statsionar kompyuterlar orqali to'liq raqamli xizmatni taqdim etmoqda. Bu shundan dalolat beradiki, raqamli bank mijozi 24/7 tizimida bank xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Ya'ni, raqamli bank tizimida mijozga mobil dastur, mobil dastur asosida esa yuqori texnologiyali IT-infratuzilma bilan ta'minlangan bank operatsiyalarining yuqori moslashuvchanligi taqdim etiladi. [3]

O'zbekistonda davlat ishtirokidagi banklar soni ancha yuqori. Shu bois, ularni raqamlashtirish mamlakat YAIM o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Davlat banklarining raqamli transformatsiyasi O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri bo'la oladi.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarining transformatsiya jarayoni va raqamli bank tizimiga o'tishi – yangi axborot texnologiyalarining rivojlanishi hamda butun dunyo bo'ylab raqamlashtirish jarayoniga munosib javob hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, balki ortiqcha xarajatlarni ham kamaytiradi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish mamlakatning bank-moliya tizimi ravnaqining muhim yo'nalishi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shavkat Mirziyoyev. "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi farmon. – 2020-yil 12-may.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-5296 "O'zbekiston Respublikasi Markaziy banking faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmon. – 2018-yil 9-yanvar.
3. Depozit.uz. O'zbekistondagi raqamli banklar va ularning istiqbollari. – 2021-yil 26-iyul.
4. Nazarshoev N.M., Guzhina G.N., Guzhin A.A., Ezhkova V.G. Стратегия развития бизнеса как инструмент управления конкурентоспособностью // Инновации и инвестиции. – 2016. – № 4. – С. 90-92.
5. Petrukhina E.V., Guzhin A.A., Velichko N.Yu., Nizharadze L.D., Volkova A.V., Oveshnikova L.V. Современные теории менеджмента. – Орёл: Издательство, 2014. – 110 с.
6. Norov A.R., Yuldashev J.A., Sattorova N.G., Turgunova K.S., Ibragimov I.K. The Role of the Foreign Exchange Market in Ensuring the Stability of the National Currency in the Country // Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2022. – Vol. 6. – P. 20-27. Retrieved from: <http://sjii.indexedresearch.org/index.php/sjii/article/view/207>
7. Shomurotova S.X., Farmonova S.B., Kamolova N.I., Movlonova S.A. Improving the Methodology of Teaching the Role of Metals in Biochemical Processes Using Pedagogical Technologies // Engineering and Management Test. – 2020. – Vol. 83. – P. 26638-26645.
8. Norov A.R., Haydarov O.A., Saipnazarov S.S., Saidaxmedova A.M. Mechanisms to Ensure the Stability of the National Currency in the Republic of Uzbekistan // Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2022. – Vol. 5. – P. 393-400. Retrieved from: <http://sjii.indexedresearch.org/index.php/sjii/article/view/157>
9. Formanova Sh.B. Application of Pedagogical Technologies to the Topics of the Metals Department // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – P. 5499-5509. Retrieved from: <https://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3118>
10. Khamdamov Sh.J., Usmanov A.S., Abdulazizova O., Isaev F., Kholbaev N., Makhmudov S., Kholbaeva S. Econometric Modeling of Central Bank Refinancing Rate in Uzbekistan // Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (ICFNDS '22). – New York: ACM, 2023. – P. 253-257. <https://doi.org/10.1145/3584202.3584239>
11. Formanova S.B., Nabiyeu A.A. Development of Mathematical Literacy in Chemistry Lessons // European Scholar Journal. – 2021. – Vol. 2. – No. 3. – P. 97-99.
12. Norov A. Текущее состояние кредитования в акционерно-коммерческом Алокабанке и пути их улучшения // Экономика и образование. – 2022. – Vol. 23. – No. 2. – P. 58-61. Retrieved from: <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/429>

13. Makhmudov S. Тижорат банклари амалиётларининг эконометрик таҳлилини баҳолаш // Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Vol. 23. – No. 2. – P. 354-361. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss2/a480
14. Norov A. Иқтисодиёт ривожда инвестиция ва инвестицион кредитлашнинг муҳим омиллари // Архив научных исследований. – 2020. – Vol. 1. – No. 23. Retrieved from: <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/2611>
15. Norov A. Тижорат банклари инвестицион кредитлаш фаоллигининг корхоналар экспорт салоҳиятини мустаҳкамлашдаги роли // Scientific Research Archive. – 2020. – Vol. 1. – No. 26. Retrieved from: <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/2607>
16. Makhmudov S. Иқтисодий тизимда логистика соҳасининг ролини баҳолаш // Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Vol. 23. – No. 4. – P. 296-307. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss4/a600

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100